

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.012.3

DOI: 10.5281/zenodo.3634555

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАК ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

QUALITY EDUCATION AS THE MAIN DIRECTION OF SCHOOL DEVELOPMENT

ШИШКАНОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА*студент,**Астраханский государственный университет***SHISHKANOVA IRINA ANDREEVNA***student,**Astrakhan State University*

В данной статье говорится о том, что вместе с образованием и нововведениями в учебный процесс должна меняться не только система, но и педагоги, которые работают в этой школьной учебной системе. Прежде всего они должны учиться, узнавать что-то новое, создавать какие-либо новые методики и вводить их в школу. Они также должны совершенствовать свои навыки, уровень своих знаний, а также уметь заинтересовать детей этим занимательным, познавательным процессом обучения.

This article says that along with education and innovations in the educational process, not only the system should change, but also the teachers who work in this school educational system. They should also improve their skills, their level of knowledge, and involve children in this entertaining, informative learning process.

Ключевые слова: образование, совершенствование, закон, учащийся, нововведения, конкурсы.

Key words: education, improvement, law, student, innovations, competitions.

Главной идеей развития современной школы и, следовательно, конечной целью модернизации отрасли является создание системы качественного образования, которая позволит подготовить школьников к жизни в условиях демократического общества и рыночной экономи-

ки. Условия, необходимые для реализации данной идеи, закреплены в новом законе «Об образовании в Российской Федерации». Казалось бы, чего проще – изучить закон и исполнять его? И все же, очень важно в каждом педагогическом коллективе определиться, какое качество образова-

ния нужно современным детям? Как обеспечить развитие школы в нужном направлении? Ведь в реальности представления о качестве образования разнятся и у педагогов, и у родителей, и у руководителей школ. Не так-то просто переключить внимание с традиционного, сформировавшегося подхода к образованию на новые ориентиры, другие методики, инструментари, непривычные организационные формы [1]. И главная проблема обеспечения качества не в том, что у нас нет успешных, творческих учителей, а в том, что сегодня от всех без исключения педагогов требуется переосмысление содержания образования под углом зрения ценностей и смыслов культуры, углубление мировоззренческой направленности преподавания, усиление воспитывающей функции обучения, освоение новых требований к современному уроку. Новое качество возможно достичь только в случае, если оно будет возникать в работе каждого педагога, на уровне каждого класса.

И сегодня можно утверждать, что, решая эту задачу на протяжении нескольких последних лет, педагогический коллектив школы выработал единый подход к качеству образования, определил основные принципы и приоритеты своей деятельности, в том числе принцип работы на опережение. Главными направлениями развития школы были выбраны введение нового образовательного стандарта и информационно - образовательной среды учреждения.

При этом, как и следовало ожидать, выяснилось, что самое трудное для учителя – это изменить свою роль в процессе обучения, стать тьютором, модератором, учить детей «учиться». Каждый учитель должен найти свою методику, отвечающую его личностным качествам, поскольку без этого, всё остальное может остаться лишь формальным и дорогостоящим нововведением, которое так и не «дойдёт до живого дела». Поэтому особую актуальность приобрело условие – обеспечение непрерывного повышения квалификации учителей в технологии деятельностного метода и использования информационных ресурсов с целью привития педагогам вку-

са к личностному и профессиональному росту. Но, как всем нам известно, качественные изменения в работе педагогов не происходят сами по себе. Для обеспечения роста мы выбрали стратегию «открытости» и «внешней оценки» работы педагогов [2].

Педагоги осознали, что участие в профессиональных конкурсах – это не только возможность для самореализации, но и ускоренные курсы повышения квалификации. Республиканский конкурс грант «Лучший учитель», «Новый учитель», конкурсы методических разработок, – вот далеко не полный перечень конкурсов, в котором педагоги не только участвовали, но и становились лауреатами и победителям.

А результатом данной деятельности становится новое отношение педагога к учебному процессу, его желание раскрыть способности каждого ребёнка, что делает реальным создание нового качества образования. Опыт продуктивной и творческой деятельности педагогов нашёл своё отражение и в следующем условии – организации внеурочной деятельности. Следующим условием успешного введения ФГОС выступает, своевременный мониторинг образовательной деятельности [3]. На сегодняшний день в качестве диагностических процедур нами используются контрольные работы, анкетирование обучающихся с целью выявления уровня духовно-нравственного развития, организация участия детей в массовых олимпиадах, турнирах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «British Bulldog», «Золотое руно» позволяющих выявить уровень освоения программного материала. Конечно, остаётся немало проблем, и для успешной реализации ФГОС основной школы необходимо решить следующие задачи:

1) обеспечить школьников основной школы учебно-методическими комплексами, предусмотреть апробацию электронных учебников;

2) организовать дальнейшую подготовку к переходу на ФГОС педагогов средней и старшей школы через участия в вебинарах, проведение обучающих семи-

наров, прохождения курсов повышения квалификации;

3) продолжить развитие материально-технической базы, для реализации практической части образовательных программ.

Работа по созданию нового качества образования невозможна без применения современных информационных ресурсов. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» в нашей школе осуществляется индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных программ [4]. Заполнение базы данных, обучение педагогов, объяснения преимуществ использования электронных форм учёта по сравнению с традиционным журналом, кропотливая работа с родителями, включая родительские собрания, личные встречи по данной электронной услуге – все это этапы большого пути, который мы успешно прошли. И сегодня во всех классах ведутся электронные дневники и журналы, и, значит, повысился уровень прозрачности учебного процесса; автоматизации учётных функций, объективности оценивания учебных достижений, удобства учёта и анализа учебной деятельности. На более высоком технологическом уровне выстраиваются отношения между школой и семьёй.

Таким образом, я считаю, что педагогический коллектив школы по многим направлениям готов к реализации нового Закона «Об образовании». Прделана большая работа, но впереди – ещё более сложные задачи, требующие от нас профессионализма, творческого вдохновения, времени и сил. А для чего этот труд? Эта интенсивность? Это упорство? Может, можно обойтись по-другому, спокойно подождать, пока нам все разработают и

предложат готовые варианты. Но нам интересно работать в школе, детям – интересно учиться, родителям – принимать участие в жизни школы. Мы твёрдо знаем, что школа должна быть именно такой, неравнодушной, ищущей, потому что только тогда она сможет стать той средой, где каждый ребёнок раскроется как уникальная, неповторимая личность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Загвязинский В.И. Современная образовательная ситуация и задачи модернизации российского образования // Народное образование. - 2012.
2. Игнатъева М.Н. Системный подход к определению качества образования.
3. Шамова Т.И. Управление образовательными системами / Т. И. Шамова Т.М. Давыденко, Г. Н. Шибанов. – М.: Академия, 2002.
4. Якиманская И.С. // Психологическая наука и образование. – 2013.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Zagvyazinsky V.I. Modern educational situation and tasks of modernization of Russian education // National education. - 2012.
2. Ignatieva M.N. System approach to determining the quality of education.
3. Shamova T.I. Management of educational systems / T. I. Shamova T. M. Davydenko G.N. Shibanov. - Moscow: Akademiya, 2002.
4. Yakimanskaya I.S. // Psychological science and education. - 2013.

© Шишканова И.А.